

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МИНТАҚАВИЙ ХАВФСИЗЛИК АРХИТЕКТУРАСИНИ ЯРАТИШДА ШАНХАЙ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИНИНГ ОМИЛИ

Ходжаев Н.И.

мустақил тадқиқотчи

DOI: 10.5281/zenodo.15074435

Аннотация: мақолада Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигини таъминлашда ШХТнинг тутган ўрни, шунингдек, минтақавий хавфсизлик архитектурасини яратишдаги бугунги шарт-шароитлар ва ташкилотга аъзо давлатлар ёндашувлари хақида фикр-мулоҳазалар ўртага ташланган.
Калит сўзлар: Марказий Осиё, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, хавфсизлик, минтақа, архитектура, ташки сиёсат, халқаро муносабатлар, минтақавий аксилтеррор тузилмаси, Афғонистон, терроризм.

Бугунги тобора глобаллашаётган замонда ва геосиёсий кескинлик кучаяётган бир шароитда халқаро хавфсизлик нима? Бутун жаҳон хавфсизлигига таҳдид ва зиён етказиш нафақат урушлар ва халқаро можароларни назарда тутаяди, балки ҳозир зўравонлик, уюшган жиноятчилик, терроризм, сепаратизм ва албатта, оммавий қирғин қуролилари каби тушунчаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сиёсий таҳлилчилар хавфсизликни глобал ва минтақавий деб ажратишга одатланган, бу эса ўз навбатида, фақат ҳамкорликдаги кучлар томонидан таъминланиши мумкин. Яъни, халқаро хавфсизликка зарар етказувчи таҳдидларга ҳамкорликда қарши туриш учун давлатлар бир-бири билан ҳамнафас бўлиб туради [1].

Минтақавий хавфсизликка келсак, у муайян минтақа доирасида амалга оширилади. Дунёда у ёки бу тарзда терроризм, зўравонлик, экстремизм ва бошқа чақириқларга қарши курашишга қаратилган кўплаб минтақавий

ташкilotлар ва келишувлар мавжуд. Бундай ташкilotларнинг ёрқин мисолларидан бири эса Шанхай ҳамкорлик ташкilotидир.

Шанхай ҳамкорлик ташкilotига (ШХТ) аъзо давлатларнинг Марказий Осиё минтақасида янги хавфсизлик архитектурасини яратишдаги иштироки жорий халқаро майдонда таҳликали жараёнлар юз бераётган, мураккаб геосиёсий вазият юзага келиб, давлатлар ўртасидаги глобал ҳамкорлик ва ўзаро ишонч чуқур таназзулга юз тутаётган, “блокларга мансублик” стереотиплари қайта туғилиши хавфи мавжуд бўлган бугунги шароит нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Биз ШХТга аъзо давлатларсиз Марказий Осиёда барқарор хавфсизлик архитектураси бўлмаслигига ишонамиз. Бу барқарор стратегияни амалга ошириш учун минтақага қўшни давлатларнинг, айниқса Марказий Осиё давлатларининг иштироки зарур.

ШХТ минтақавий ташкilot ҳисобланиб, 2001 йил 15 июнда Россия, Хитой, Қозоғистон, Қирғизистон Тожикистон ва Ўзбекистон томонидан таъсис этилган. Орадан йигирма тўрт йил ўтиб унга Ҳиндистон, Покистон, Эрон ва Беларусь ҳам қўшилди.

ШХТнинг асосий вазифаси аъзо давлатлар ўртасида ҳамкорликни кучайтириш, минтақада хавфсизликни мустаҳкамлаш, терроризмга қарши курашиш, иқтисодий ва гуманитар муносабатларни ривожлантиришдир. Ҳар қандай халқаро ташкilotнинг нуфузи ва аҳамияти унга дунёда берилаётган эътибор ва фаолиятининг самарадорлиги билан белгиланади. ШХТ нисбатан қисқа вақт ичида нуфузли халқаро ташкilotга айланди [2].

Таъкидлаш жоизки, ташкilotга аъзо мамлакатларнинг умумий ҳудуди 35 миллион квадрат километрдан зиёд, яъни Евроосиё ҳудудининг 65 фоизи демакдир. ШХТ мамлакатлари аҳолисининг умумий сони 3 миллиард 500 миллион нафарга тенг, бу сайёрамиз аҳолисининг қарийб ярми дегани. У 10 та аъзо давлатдан ташқари 4 та кузатувчи, 6 та кузатувчиликка номзод давлатни, 8

та “мулоқот бўйича шерик” мақомига эга мамлакатни бирлаштирган. Бу эса унинг асосий фаолият йўналишлари – иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашдаги салоҳиятини оширади [3].

Марказий Осиё барқарорлиги ва тараққиётини таъминлаш Ташкилотнинг асосий мақсадларига эришиш, унинг олдида турган вазифаларни ҳал этишда муҳим омиллардан биридир. Қисқа вақт ичида минтақадаги ўткир муаммолар, жумладан, чегара, савдо, транспорт ва сувдан фойдаланиш масалаларини амалий ҳал қилиш йўлида анча катта марралар босиб ўтилди [4].

Халқаро жамоатчилик ШХТ саммитлари ишини диққат билан кузатаркан, унинг дунёда юз бераётган воқеаларга фаол муносабати, хавфсизлик ва иқтисодий ҳамкорликни таъминлашга қаратилган қатъий сиёсий йўлига ишонч ҳосил қилмоқда, деб айтиш мумкин.

ШХТ, аввало, ўзининг асосий тамойилларидан келиб чиққан ҳолда, минтақада барқарорлик ва хавфсизликни сақлашнинг ишончли кафолати сифатида майдонга чиқмоқда, дунё тез ўзгарувчан, нотинч бўлиб турган ҳозирги замонда бу ғоят муҳим. Иккинчидан, бу ижтимоий-сиёсий, социал-иқтисодий ва гуманитар соҳаларда кўп томонлама самарали ҳамкорликни ташкил этиш борасида қўйилаётган ва бажарилаётган вазифалар, бунинг учун зарур шартномавий-ҳуқуқий асосни шакллантириш ва ҳар бир мамлакат учун аҳамиятли бўлган йирик лойиҳаларни амалга оширишдир. Учинчидан, ШХТ аъзо давлатларнинг тенг ҳуқуқли бирлашмаси бўлиб, унинг фаолияти бошқа мамлакатларнинг манфаатларига қарши қаратилмаган ва ҳарбий блок хусусиятига эга эмаслиги яққол намоён бўлмоқда.

Шу боис, Ўзбекистон ШХТ маконида “ШХТ - Афғонистон” мулоқот гуруҳи негизида фаолият кўрсатувчи “Хавфсизлик кенгаши” таъсис этиш ташаббускори бўлди ва Марказий ва Жанубий Осиёда ўзаро боғлиқ тизим шаклланишига тўсқинлик қилаётган Афғонистон муаммосини ҳал қилишга ва минтақаларо хавфсизлик тизими мустаҳкамланишига замин яратди.

Аъзо давлатлар доимо глобал таҳдидлар остида бўлганлиги сабабли, ШХТ минтақавий барқарорлик ва хавфсизликни сақлаш учун барча чораларни кўрмоқда. ШХТ ўз зиммасига олган айрим жиҳатларни алоҳида таъкидлаш жоиз: биринчидан, халқаро таҳдид ва чақириқларга қарши курашувчи ҳуқуқий-меъёрий база бугунги кунгача ишлаб чиқилиб, такомиллаштирилмоқда. Иккинчидан, хар йили аъзо-давлат етакчилари саммитлари ва турли даражадаги кенгаш йиғилишлари ўтказилади, унда иштирокчи давлатлар терроризмга қарши янги чора-тадбирлар ишлаб чиқади. Учинчидан, қароргоҳи Тошкент шаҳрида жойлашган терроризм, экстремизм ва сепаратизмга қарши курашувчи мувофиқлаштирувчи орган бўлган ШХТ Минтақавий аксилтеррор тузилмасининг (МАТТ) шаклланиши ҳақида ҳам алоҳида таъкидлаш лозим. МАТТ қошида хар йили йиғилишлар ўтказилади, унда иштирокчи давлатлар терроризмга қарши янги чора-тадбирлар ишлаб чиқади [5].

Мазкур тузилма зиммасига ахборот алмашиш, чегара ва божхона қўмиталарининг, махсус хизматларнинг ҳамкорлигини мувофиқлаштириш, шу орқали террорчиликнинг олдини олиш вазифаси юкланган. Шу мақсадда тузилма таркибида кенгаш ва ижроқўм фаолияти йўлга қўйилган. Кенгашга ўн та аъзо-давлат махсус хизматлари раҳбарларининг вакиллари киритилган. Ижроқўмда эса ўзаро тасдиқланган лавозим ўринларига мувофиқ ШХТга аъзо давлатлардан вакиллар фаолият олиб боради. Бу эса унинг асосий фаолият йўналишларидан бири - минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашдаги салоҳиятини оширади.

ШХТ фаолиятини янада такомиллаштириш аъзо давлатларнинг муайян амалий натижаларга эришишига, аввало, барқарор тараққиётни таъминлаш ва бутун минтақа мамлакатлари аҳолиси фаровонлигини оширишга қаратилган саъй-ҳаракатларига боғлиқ. ШХТ маконида миллий ва трансчегаравий аҳамиятга молик автомобиль, темир йўл ва ҳаво йўли коммуникацияларини

барпо этиш ва модернизация қилиш бўйича инвестиция дастурларини амалга ошириш, замонавий логистика марказлари ва хаблар яратиш лозимдир.

Бу ишларнинг амалга оширилиши аъзо давлатларнинг Европа Иттифоқи, Жанубий ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари билан иқтисодий алоқаларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш кераки, Ҳиндистон, Покистон ва Эрондек давлатларнинг ШХТ фаолиятида тўла ҳуқуқли аъзо сифатида иштирок этиши кенг кўламли ҳамкорликни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш учун мутлақо янги имкониятлар яратди. Айти пайтда Ташкилотнинг минтақавий ва глобал сиёсатни шакллантириш, Марказий Осиё минтақаси хавфсизлиги ва барқарор тараққиётини таъминлашнинг муҳим механизми сифатидаги роли кучайиб бормоқда [6].

ШХТ доирасида кўплаб натижаларга эришилди. Шу билан бирга, Ташкилот доирасидаги шерикликни янада ривожлантириш учун ҳали ишга солинмаган улкан имкониятлар мавжуд. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Синдао саммитида илгари сурган ташаббуслари Ташкилот фаолиятини ривожлантиришда муҳим эканлиги эътироф этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан ШХТга аъзо давлатлар раҳбарларининг Ёшларга мурожаати ва уни амалга ошириш бўйича Ҳаракатлар дастурининг қабул қилиниши аҳоли, айниқса, ёш авлодда терроризм ва экстремизм мафқурасига қарши қатъий ва барқарор иммунитетни шакллантиришга хизмат қилади [7].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотининг расмий сайти - www.sectsco.org
2. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги. “Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати”, <https://mfa.uz/uz/pages/vneshnaya-politika>

3. Википедия, Шанхайская организация сотрудничества,
<https://ru.m.wikipedia.org>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари Кенгаши мажлисидаги нутқи, 04.07.2023, <https://president.uz/uz/lists/view/6457>
5. ШХТ МАТТ расмий сайти. <https://rus.sectsko.org/20231128/1189270.html>.
6. Хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда минтақавий ташкилотларнинг тутган ўрни. Собиров Ж.А., 2021 йил., www.oriens.uz
7. «СИНЬХУА Новости» (RUSSIAN.NEWS.CN) сайтида чоп этилган «Эксклюзив: ШОС стала действенным фактором безопасности, стабильности и устойчивого развития на региональном и глобальном уровнях -- Национальный координатор Узбекистана по делам ШОС» мақоласи, 09.09.2024 й., <https://russian.news.cn/20240909>.